

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING KASBIY-IJTIMOY MOSLASHUVINI TA’MINLASH

Obidova Zilola Mo’minjonovna mominjonovnazilola@gmail.com
Turon universiteti Andijon filiali Pedagogika tarixi va nazariyasi
1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648263>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv asosida talabalarning kasbiy-ijtimoiy moslashuvini ta’minlash masalalari taxlil qilinadi. Zamonaviy ta’lim tizimida kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining pedagogik asoslari, talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish usullari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari kompetensiyaviy yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashi, amaliy faoliyatga tayyorligi va ijtimoiy muhitga moslashuvini rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: Kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy moslashuv, pedagogik texnologiya, innovatsion ta’lim, ijtimoiy kompetensiya.

Bugungi kunda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy talablar asosida tashkil etish va ta’lim sifatini oshirish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Oliy ta’lim tizimida talabalarni faqat nazariy bilim bilan qurollantirish yetarli emas, balki ularni kasbiy faoliyatga tayyorligini shakllantirish, mustaqil fikrlay oladigan, muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qila oladigan hamda ijtimoiy muhitga tez moslasha oladigan kadrlarni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta’lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni qo’llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan integratsiya qilishga, ularning kasbiy kompetentligini shakllantirishga hamda ijtimoiy moslashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv ta’lim jarayonida talabaning bilim, ko’nikma va malakalarini integratsiyalashgan holda rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv talabaning nazariy bilimlarini amaliy faoliyatda qo’llash imkonini beradi hamda ularning kasbiy faoliyatga tayyorligini oshiradi.

Kompetensiya tushunchasining nazariy asoslari: Pedagogika fanida kompetensiya tushunchasi shaxsning muayyan faoliyatini samarali amalga oshirish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalar majmui sifatida talqin qilinadi. Ushbu tushuncha zamonaviy pedagogikada keng qo’llanilmoqda.

Kompetensiya tushunchasini ilmiy asosda o’rgangan olimlardan biri John Raven bo’lib, u kompetensiyani insonning samarali faoliyat yuritish qobiliyati bilan bog’liq kompleks sifat sifatida izohlaydi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kompetensiyalar quyidagi turlarga ajratiladi:

- kasbiy kompetensiya
- kommunikativ kompetensiya
- ijtimoiy kompetensiya
- axborot kompetensiyasi

Mazkur kompetensiyalar talabaning kasbiy faoliyatga tayyorligini oshirishda muhim rol o’ynaydi.

Talabaning kasbiy moslashuvi: Kasbiy moslashuv talabaning tanlagan kasbi bo’yicha professional faoliyatga moslashish jarayonini anglatadi. Ushbu jarayon talabaning kasbiy

bilimlarni egallashi, amaliy ko’nikmalarni rivojlantirishi hamda professional qadriyatlarini shakllantirishi bilan bog’liq.

Kasbiy moslashuv jarayonida quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- professional motivatsiya
- kasbiy bilimlar tizimi
- amaliy tajriba
- kommunikativ ko’nikmalar

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Talabani kasbiy-ijtimoiy moslashuvi: Talabani kasbiy-ijtimoiy moslashuvi ularning kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlanish jarayonida shakllanadi. Bu jarayon talabani bilim darajasi, kommunikativ ko’nikmalari hamda ijtimoiy faolligi bilan chambarchas bog’liq.

Kasbiy moslashuv quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Kasb haqida dastlabki tasavvur hosil qilish
2. Kasbiy bilim va ko’nikmalarni shakllantirish
3. Amaliy faoliyat orqali tajriba o’ttirish

Mazkur bosqichlarning har biri ta’lim jarayonida pedagoglarning samarali faoliyatini talab etadi.

Kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik imkoniyatlari: Kompetensiyaviy yondashuv ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llashni talab qiladi. Bu esa o’z navbatida talabalarning faoliyatini faollashtiradi. Shu bilan birga ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- muammoli ta’lim metodi
- keys-stad usuli
- loyiha metodi
- interfaol ta’lim metodlari

Ushbu metodlar talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog’lash imkonini beradi. Shu bilan birga talabalarning ijtimoiy faolligini oshiradi va ularning jamiyatga moslashuvini ta’minlaydi.

Dolzarblik (aktualnost)

Bugungi zamon ta’limida talabalarni faqat nazariy bilim bilan cheklash yetarli emas. Mehnat bozori sharoiti va jamiyat talablari shuni ko’rsatadiki, mutaxassislar kasbiy va ijtimoiy jihatdan tez moslasha olishi, mustaqil qaror qabul qila olishi zarur. Talabalarni kitob o’qishga, o’z ustida ishlashga, kommunikativ kompetensiyaga ega shaxs sifatida shakllantirish bugungi kun ustozlarini muhim vazifasi hisoblanadi. Shu sababli kompetensiyaviy yondashuv talabalarning kasbiy-ijtimoiy moslashuvini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida dolzarbdir.

Ilmiy muammo: Oliy ta’lim tizimida ko’plab talabalar nazariy bilimga ega bo’lishiga qaramay, amaliy faoliyatga tayyor bo’lmasligi, kasbiy va ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarga duch kelishi kuzatiladi. Shunday qilib, asosiy ilmiy muammo shundan iboratki, talabalarning kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy-ijtimoiy moslashuvini ta’minlash mexanizmlari ishlab chiqilishi zarur

Talabalarning ijtimoiy moslashuvi: Ijtimoiy moslashuv shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar tizimiga muvaffaqiyatli integratsiyalashgan jarayonidir. Talabalarning ijtimoiy

moslashuvi ularning kommunikativ kompetensiyasi, jamoada ishlash qobiliyati va ijtimoiy faolligi orqali namoyon bo’ladi.

Tadqiqot natijalari va muhokamalar: Taxlillar shuni ko’rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni talabalarning kasbiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Talabalarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash ko’nikmalarini shakllantiradi.

Natijada bitiruvchilar mehnat bozoriga tezroq moslashadi va professional faoliyati davomida samarali ishlay olishadi.

Xulosa

Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta’lim tizimining muhim strategik yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarning nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki ularning kasbiy kompetentligini rivojlantiradi hamda ijtimoiy moslashuv jarayonini tezlashtiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorligini sezilarli darajada oshiradi. Natijada bitiruvchilar zamonaviy mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar sifatida shakllanadi.

Shu sababli oliy ta’lim muassasalarida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’lim jarayonini yanada takomillashtirish dolzarb vaziyatlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov N. A. Kasbiy ta’lim pedagogikasi Toshkent, 2017
2. Tolipov O’. Usmonboyeva M. Pedagogika texnologiyalar. Toshkent, 2015
3. Ishmuhammedov R. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, 2019
4. Xodjayev B. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent, 2018
5. Azizxo’jayeva N. Pedagogik mahurat. Toshkent, 2016